

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

OQ VA QIZIL VINO SERVIROVKASI

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oq va qizil vino ichimligi, uning servirovkasi, shuningdek, shisha vinolar orqali xizmat ko'rsatish, oq vino shishasini ochish, vinoni degustatsiya qilish, vino ichimligini qo'yish ketma-ketligi haqidagi ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *servirovka, qizil vino, oq vino, etiketka, degustatsiya, shtopor, osadka.*

Ichimliklarni quyish servis xizmatlari bo'yicha ishning boshlanishidir. Asosiy vazifalardan biri bo'lib, stolda ichimliklarni qanday qilib tortiq qilish hisoblanadi. Turli xildagi ichimliklarda maxsus stol servirovkasi turlicha bo'ladi.

Oq vino servirovkasi. Mijoz tomonidan tanlab olingan vinoga bog'liq ravishda servirovkaning turli xil usullari qo'llaniladi. Oq vino ichimligi masalan, qizil vinoga nisbatan boshqacha servirovka qilinadi.

Ochilgan vino ichimligi deyilganda, bufet bardagi shisha idishga qo'yilgan vino ichimligi tushuniladi. Ular stolga patnisda olib kelinadi. Mehmonning o'ng tomonidan pichoqdan (yuqorida ta'kidlangan pichoq hamda boshqa oshxona anjomlari ustki qismidan yopilgan bo'lishi kerak emas) yuqori tomonga qo'yiladi. Qandaydir shisha yorlig'i mavjud bo'lsa, bu yorliq mehmonga ko'rsatiladi. Yanada mehnatni ko'proq talab qiluvchi shisha vinolar servirovkasi hisoblanadi.

Shisha vinolar orqali xizmat ko'rsatish. Barda shishadagi vinoni kerakli haroratda qo'yilishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Patnisdagi bokallar chap qo'lda, o'ng qo'lda vino shishasi zarurat bo'lganda salfetka yoki sochiq bilan ushlanib stolga tortiq qilinadi. Estetik sabablarga ko'ra, vino shishasi bo'yin qismidan ushlab qo'yilmaydi. Vinoning ozgina qismi tor bo'yin qismida tana haroratigacha qizishi mumkin. Undan so'ng vino shishasi joyiga qo'yilgandan so'ng mehmonning o'ng tomonidan ryumka (ichish uchun maxsus idishlar) qo'yiladi va chap tomondan o'tib o'ngga (mehmonga) ichimlik taklif etiladi.

Vino ichimligining yorlig'i (etiketka) aniq ko'rinib turishi, mehmon uning buyurtmasiga ko'ra olib kelingan vino ichimligi ekanligini o'qiy olishi kerak. Agar buyurtmaga mos vino ichimligi olib kelingan bo'lsagina mehmonning ruxsati bilan shisha ochilishi mumkin.

Oq vino shishasini ochish. Ofitsiant oshxona anjomi pichoq yordamida shishaning qalin joyining pastki yoki yuqori qismidan boshlab ochadi. Bunda vino shishasi buralib ketmasligi kerak. Agar shishaning chekka qismi kesib ochilsa, uning bo'yin qismi yaxshi tozalangan bo'lishi kerak.

Shishaning bo'yin qismida yoki probka qismida hosil bo'ladigan dog'lar salfetka bilan, qizil vino ichimligining dog'lari qog'oz salfetka bilan tozalab qo'lda artilishi kerak. Ofitsiant shtopor (maxsus ichimliklarni ochish uchun mo'ljallangan burama asbob) bilan probkaning markaziga aylantirib buraydi. Shunisi ahamiyatliki, bu yerda burg'ulab aylantirish noto'g'ri bo'lmasligi kerak, aks holda probka qoldiqlari vino ichida qolib ketish ehtimoli mavjud. Shishani burchak ostida egish jarayonni yanada yengillashtiradi. Probka sekin-asta shisha ichidan sug'urib olinadi, aks holda shisha

bo'ynidagi mavjud vakuumdan qavariq ovoz eshitiladi. Shisha idishining chekka qismidagi probka qoldiqlari yoki istalgan chang qoldiqlari shu orqali shishaga tushishi mumkin.

Probkani olishning yana bir usuli-shtopor orqali uning to'rtidan uch qismi chiqarilib, probka burab olinadi yoki salfetka orqali probka oldinga orqaga sekin harakatlantirilib shishadan sug'urib olinadi. Probka sug'urib olingandan keyin shisha idishining bo'yin qismi salfetka bilan artiladi va probka shtopor bilan birgalikda kichik tarelka ustiga qo'yilgan holda mehmonning stoliga qoldiriladi. Bu esa restoranda mavjud ichimliklarning ramzlari va belgilari to'g'rili (mosligi)gi, sifati kafolatlanganligi va ishlab chiqarish korxonalari mahsulotlari reklamasini mijozning ko'z o'ngida bo'lishini talab qiladi. Vinoning asosiy qismini suzishdan avval xodim mehmonlarga uni o'zgina ta'tib ko'rishi va hidini sinab ko'rishi uchun kam miqdorda fujeriga beradi.

Degustatsiya (sinovdan o'tkazish, ta'tib ko'rish). Agar vino ichimligining degustatsiyasi (sinovdan o'tkazishi, ta'tib ko'rishi) vino ombori mudiri (yoki restoran xodimi) tomonidan o'tkazilmagan bo'lsa, bu jarayonni mijoz o'tkazishiga imkoniyat yaratadi.

Sinov uchun namunalar bo'lib nazorat vinolari xizmat qiladi. O'nga ko'ra ichimlik namunasini mos ravishdagi fujerga yoki alohida degustatsiya shisha idishga solinadi (qo'yiladi). Vinoni baholash quyidagi bo'limlar (tashkiliy jarayonlardan iborat)ga bo'linadi:

- mehmon fujer idishini chiroq yorug'ida tutib uning rangini va tiniqligini ko'radi;
- mehmon vinoning hidini hidlab ko'radi;
- mehmon vinoni degustatsiya (ta'tib ko'rish) qiladi. Bunda vinoning kamchiliklari va haroratidagi xatoliklarni tekshirib ko'radi.

Vino degustatsiyasida quyidagilar asos bo'ladi:

1. Vino kerakli haroratda, shu sababli uning ta'mi yanada yoqimli bo'lishi;
2. Ta'm retseptorlari (sezgi organlari) shirin, nordon, sho'r va achchiq ta'mli bo'ladi. Bunda faqat mehmondan ta'mni yaxshi sezishi uchun tilini yuvishi talab etiladi.

Yana shuni qayd qilish kerakki, vino ta'mini sezgi organlarida sezishning davomiyligi uch sekund davomida bo'lishi kerak, aks holda vino ta'mi to'g'ri baholanmaydi. Agar degustatsiyani takrorlash zarur bo'lsa bir necha daqiqa o'tgandan so'ng ya'ni mehmonning ta'm bilish sezgi organlari vinoning originalligi va neytralligini sezishi qayta tiklangandan so'ng takror o'tkazishi mumkin. Degustatsiya sinovlari uchun na'muna qaytadan yangilanadi. Mehmon vinoni qabul qilsagina ichimlik qo'yiladi.

Ba'zi hollarda mehmon vinoni rad etishi ham mumkin, uning quyidagi sabablari mavjud:

- vinoning noto'g'ri harorati (temperaturasi);
- nuqsonli vinolar;
- sifati buzilgan vinolar;
- nosoz ishlab chiqarilishdagi vinolar.

Vino ta'midagi qolgan boshqa sabablar buyurtmani rad etish uchun asos bo'la olmaydi.

Yana bir qoidani bilish foydadan holi emas. Agar mehmonlar orasida ayollar bo'lsa, unda degustatsiya uchun ichimlik avval ayol fujeriga, undan so'ng erkak fujeriga qo'yiladi. Ichimlik

ayolga ma'qul kelsagina ichish uchun uni erkakka ishora qiladi va erkakning buyurtmasi bilan asosiy ichimlik avval ayolning fujeriga so'ng erkak fujeriga suziladi.

Vino ichimligini qo'yish. Turli xil assortimentdagi vinolar turli xil qo'yish jarayonini talab qiladi. Oq vinoni suzishda quyidagicha jarayonlar amalga oshiriladi:

- shisha idish shunday qo'lda ushlanadiki, qo'yish miqdori, shishadagi ichimlik yorlig'i va ishlab chiqarilgan yili mehmonlar uchun ko'rinarli bo'lsin. Ichimlikni suzishda shisha idish qo'yiladigan fujerga tegib ketmasligi kerak, fujer kerakli miqdorda to'lganidan keyin shishani qaytarib qo'yish kerak. Bunda ofitsiant ichimlikni o'ng qo'lda suzadi. Chap qo'li esa bu jarayon davomida xizmat ko'rsatuvchi mutaxassisning bel qismida salgina bukilgan holatda bo'lishi kerak. Shu tarzda tasodifiy tegib ketishning oldi olinadi.
- fujerlar oq vinodan ularning o'lchoviga qarab 5/3 yoki 4/3 qismi to'ldiriladi, bu esa vino ta'mini to'liq aniqlash uchun yetarlidir. Oq vino uchun fujerlar ko'z bilan chamalab yarmigacha to'ldiriladi hamda tez-tez ustiga qo'yiladi. Qolgan vino bilan shishasi yorlig'i mehmonga ko'rinadigan qilib stol ustiga qo'yiladi.
- agar vino maxsus idishdan (kolbadan) qo'yiladigan bo'lsa, ofitsiant uning yorlig'ini yuqoriga qilib, o'ng kaftida ushlab mijozga ko'rsatadi va mijozning ruxsati bilan suzadi. Ofitsiantning bosh barmog'i shisha idishni ushlab turishga yordam beradi. Masalan, ikki xil taom qo'yiladigan turli tadbirlar o'tkazilganda mehmonlarga ikki xil vinoni birdaniga taklif qilish mumkin. Agar vino o'ta yuqori haroratda bo'lsa, mehmon vinoni yaxlatilgan holda ichishni xohlasa, vino muz bo'lagi bilan yaxlatib beriladi.
- *Ichimlikni qo'yish ketma-ketligi.* Ichimlikni qo'yishda quyidagi qoidalar amal qilinadi:
- mijozga sinab ko'rish uchun na'muna beriladi, boshqa mehmonlarning fujerlari ham to'ldiriladi, ayollar birinchi tamoyili asosida avval ayol va erkaklar guruhi belgilab olinadi, birinchi navbatda ayol mehmonlar (oldin yoshi kattasidan so'ng yoshigacha), so'ngra erkaklar (yoshi kattasidan kichigigacha) va undan so'ng oxirida boshqa mehmonlarga vino qo'yiladi. Mehmonlarga xizmat ko'rsata turib, mehmonlar orasidan maxsus mehmonlarni ajratib olish lozim. Agar mehmonlar guruhi besh nafardan ortiq bo'lsa, u yerdan bu yerga tartibsiz yugurishdan qochish maqsadida, mehmonlarning chap tarafidan soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Ofitsiant mehmonlarga qancha shisha vino ketishini oldindan belgilab, mehmonlarning roziligiga ko'ra uni sovtgichga qo'yadi.

Oq vino servirovkasi. O'tirish o'rmini taklif etish: stol, shtopor (maxsus burama asbob) ikki dona kichkina tarelka va uchta qog'oz salfetka (qog'oz sochiq), ichimlik servirovkasi uchun mo'ljallangan fujerlar;

1. Mehmon uchun olib kelingan va salfetkaga o'ralgan vino shishasini stolga qo'yish, mijozning chap tarafidan turib mijoz tomonga ya'ni o'ngga taklif qilish;
2. Stolga mehmonlar uchun mo'ljallangan vino shishasini mehmonlarga yorlig'i (etiketkasi) ko'rsatilgan holda qo'yish;
3. Folga qog'ozidan yoki plastmassadan vino shishasi probkasini shtopor yordamida ehtiyotkorlik bilan kesib olish;
4. Shtopor probkani burab ochish uchun yuqorigi o'ng burchakka qo'yib spiralning to'rtinchi buramasigacha burib, keskin harakatlarsiz ochib olish;

5. Probka va shtoporni mijozning o'ng tarafidagi kichkina idishga qo'yish;
6. Vino shishasining bo'yin qismini qog'oz salfetka bilan yaxshilab artish;
7. Vino shishasi ochilgandan so'ng stolga yoki yordamchi stolga turishi kerak;
8. Shisha idishning bo'yin qismini ikkinchi qog'oz salfetka bilan sinchiklab yana qaytadan tozalab artish;
9. Ichimlik shishasi ochilganda uning qog'oz va boshqa chiqindilari ikkinchi kichkina tarelkasiga solish va mijozning o'ng tomoniga birinchi probka va shtopor solingan kichkina tarelkaning yoniga qo'yish;
10. Vinoni qo'yishda ochilgan vino shishasini qorinda ushlab turish;
11. Vinoni mijozning o'ng tomonidan qo'yish. Vino yorlig'i istalgan vaqtda mijozga ko'rsatib qo'yilishi kerak, chap qo'l esa bel qismida bukilgan holatda bo'lishi kerak;
12. Taklif qilingan mehmonlarga birinchi navbatda, ta'tib sinab ko'rish uchun qo'yib beriladi, shu tarzda vinoni yana qayta ta'tib ko'rish imkoniyati tug'iladi;
13. Xizmat ko'rsatish davomida xodim mehmonni ma'qullash ishorasiga ham e'tibor berishi lozim. Qo'yib berishda mehmonning yoshi, jinsi va martabasini e'tiborga olish;
14. Qoidaga ko'ra xodim oq vinoni fujerning 5\3 qismiga qo'yish;
15. Fujerlar yetarli darajada to'ldirilgach, xodim shishani o'ng tomonga burib qo'yishi kerak;
16. Xodim mijozning fujeri doimo to'lib turishini kuzatishi lozim.

Eslatma: oq vino servirovkasida harorat (temperatura):

- Ochiq holdagi vino 6-8 gradus
- Shisha vino harorati 10-12 gradus
- Ofitsiant ichimliklarni qo'yib bo'lganidan so'ng, ketish paytida ikkinchi chiqindilar tarelkasini o'zi bilan olib ketishi lozim. Lekin probka va shtopor solingan tarelkani tashlab ketadi. Chunki mijoz ichimlikni ichishi davomida uning sifati, haqqoniyligi va ta'miga baho berishi, shuningdek, ichimlik nomini va ishlab chiqarilgan vaqtini eslab qolishiga imkon beradi.

Qizil vinoni servirovka qilishning ikki xil usuli mavjud. Ulardan qaysi biri qo'llalanilishi smetaga ko'ra qanday *osadkali* yoki *osadkasiz* qizil vino qo'yilishiga bog'liq.

Osadka atamasi fransuz tilidan olingan bo'lib, «depot» fermentatsiya jarayonida, ya'ni qizil vinolarni shisha idishlarda saqlash jarayonida ajralib chiqadigan (cho'kmani bildiradi (anglatadi).

Osadka ((cho'kma, qoldiq)siz qizil vinolar servirovkasi. Qoidaga ko'ra, osadkasiz qizil vinolarning saqlanish muddati olti yoshgacha bo'lgan, oq vinolarga o'xshash vinolardir. Ularnig faqatgina quyidagi farqlari mavjud:

- bu vinolarni suzgancha fujerlar qo'lda ushlab turiladi;
- shishaning bo'yin qismi salfetka bilan yoka qilingan bo'ladi;
- vino harorati uchun vino yaxlatgichidan foydalanilmaydi.

Qizil vino servirovkasi quyidagilardan iborat:

1. Yosh qizil vinolarda osadka mavjud bo'lmaydi, oq vinolar kabi qo'yib beriladi, faqatgina servirovka qilishda harorat hisobga olinmaydi.
2. Saqlangan (qadimiy) qizil vinolar savatcha bilan tarqatiladi.
3. Vino shishasini yorlig'i yuqoriga qaratgan holatda sekingina savatchaga solinadi. Vinolar omboridagi chang faqatgina shishadagi yorliqdan tashqari boshqa joylari artilmagan bo'lishi kerak. Shisha idishning bo'yin qismi ostiga qatlangan qog'oz salfetka qo'yiladi.
4. Savatcha ko'tariladigan dastagidan ushlanmasdan, o'ng shisha idishning yuqori qismi va savatchani ushlab turadi, ko'rsatkich barmoq esa shishaga qo'yib ushlab turiladi. Savatcha vino shishasi siljib ketmasligi uchun sekingina ushlab turiladi. Vino shishasi quyqasi aralashib ketmasligi sababli savatchadan sekin olinadi.
5. Ichimlikni ochib filtrlash jarayoni bajariladi.
6. Savatcha bilan birga qo'yilganda qizil vino uchun fujeqlar qo'lga olinib, keyin vino qo'yilishi maqsadga muvofiqdir.
7. Vinoda cho'kmasi bo'lganligi sababli shishasi mavjud savatcha ichimlik quyib berilgandan keyin chayqatilmaydi.

Siqish jarayoni. Bu noyob ishning mohiyati shundaki, uzoq saqlangan qizil vino grafiga juda ehtiyotkorlik bilan qo'yiladi, bunda vino cho'kmasi shisha tagida qolib ketishiga e'tibor beriladi va shu yo'l orqali cho'kma ichimlik bilan aralashib ketmasligi oldi olinadi. Dekantatsiya (dekantatsiya bu-shishadan vinoni cho'kindidan ajratish va uni gazlash uchun maxsus dekanterga quyishdir) jarayonida vino kislorod bilan boyitiladi hamda vino ichimligini to'liq o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi. Faqat yuqori sifatli qizil vinolargina dekantatsiya qilinadi.

Dekantatsiya qilish uchun joyni jihozlash:

- 1 grafin
- sham va shamdon
- gugurt
- shtopor
- vino shishasi uchun savatcha
- bitta kichik tarelka
- bitta qog'oz salfetka
- degustatsiya uchun bitta qo'shimcha stakan.

Mazkur anjomlar stoldagi patnisa joylashtiriladi.

Jarayon quyidagicha o'tkaziladi:

- vinoli shishalar mehmonlar uchun namoyish qilish maqsadida savatchaga joylashtiriladi;
- shamlar yoqiladi;
- vinoli savatchalar to'ng'arilgan tarelkalar yordamida ozgina ko'tariladi.

- shtopor pichogʻining uchi bilan shishaning metal qobigʻi koʻndalangiga kesiladi;
- shishaning barcha metall qobigʻi sinchiklab olib tashlanadi;
- vino shishasidagi probka olinadi va mehmonlarga vinoning etiketka yorligʻi mosligini tekshirish namoyish qilinadi;
- shishaning ogʻzi qogʻoz salfetka bilan artib tozalanadi;
- sinab koʻrish va mehmonlarni degustatsiya qilishlari uchun naʼmunalarga qoʻshimcha bokallar tayyorlab qoʻyiladi. Ularning roziligi olingandan soʻng, haqiqiy dekantatsiya-siqish jarayonini boshlash mumkin;
- oʻng qoʻl bilan vino shishasi ushlanadi, chap qoʻl bilan esa fujerning boʻyin qismi ushlab turiladi;
- fujer ogʻzi va vino shishasi birga ushlab turiladi, bunda shishaning boʻyin qismi orqali sham nurlari oʻtadi, chunki vinoni qoʻyib berish jarayonida sham nurlarida vinoning shaffofligi yaqqol koʻrinadi;
- vinoni fujerga sekin-asta, chayqatmasdan qoʻyiladi;
- shishani boʻyin qismi orqali sham yorugʻligida choʻkmalar koʻrinishini boshlasa zararsizlantirish (dekantatsiya) jarayoni toʻxtatiladi;
- vinoning boʻshagan shishasi savatchaga qoʻyiladi va etiketka yorligʻini mehmon koʻradigan qilib stolga joylashtiriladi;
- vino shishadan fujerga sekin-asta qoʻyilib, odatga koʻra, fujer chap qoʻl bilan ushlanib taxminan 3\1 qismiga toʻldiriladi;
- shamlar, degustatsiya bokallari, tarelka va qogʻoz salfetkalar yana qaytib patnisdan olib tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Turizm toʻgʻrisida”gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. “Oʻzbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni taʼminlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qoʻllab – quvvatlashning qoʻshimcha chora–tadbirlari toʻgʻrisida” 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232 – sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. “Turizm: nazariya va amaliyot”. Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда “туризм” ва “экотуризм” тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. Iqtisodiyot va taʼlim, 24(5), 357-363.

7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In *Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы* (pp. 123-125).
8. Tursunova G.R., Ochilova D.I. The role of Modern Technologies in the Development of Gastronomy. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
9. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Specific Characteristics of the Development of Gastronomy Tourism in Uzbekistan. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
10. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Ethnic Tourism is a Small Type of Gastronomy Tourism. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
11. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes *Food and Beverage Service, Dynamic Learning* London, 2014.
12. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
13. Шукуров И.Х., Максумов Ш.Т., Базаров З.М. Санитария ва гигиена. Ўқув қўлланма. - С.:2017.
14. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.